

Дата публикации: 17 декабря 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_16_49](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_16_49)

РАСИЗМ И РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА: НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ США ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Хапчаев Султан Таласович¹, Кокорев Владимир Геннадьевич²

¹Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин, лейтенант полиции, Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, ул. Кулакова 43, Ставрополь, Россия, E-mail: hapchaev82@yandex.ru

²Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная 33, Тамбов, Россия, E-mail: pochta735@mail.ru

Аннотация

В статье авторы детально рассматривают причины и динамику развития сегрегационной политики в отношении афроамериканского населения на Юге США после окончания Гражданской войны. Особое внимание уделяется нормативному закреплению расовой дискриминации в виде законов Джима Кроу и «дедушкиных оговорок», рассматривается правоприменительная практика Верховного суда США по делам, связанным с расовой сегрегацией, анализируется роль движения «избавителей» и радикальных группировок типа Ку-Клукс-Клана в борьбе против расширения гражданских прав афроамериканцев. По итогам исследования делается вывод о том, что расовая сегрегация в США представляла собой уникальный пример радикальной институционализации идеологии экстремизма и её воплощения в законы, судебные решения и правоприменительную практику на общегосударственном уровне.

Ключевые слова: расизм, дискриминация, законы Джима Кроу, Ку-Клукс-Клан, реконструкция, гражданские права, афроамериканцы.

I. ВВЕДЕНИЕ

Комплексный анализ расизма и сегрегации сквозь призму экстремизма имеет важнейшее теоретическое и практическое значение. Несмотря на определенные терминологические различия, расизм и расовая сегрегация могут считаться проявлениями экстремизма, поскольку в их основе лежит радикальная идеология, абсолютизирующая значение расовой принадлежности и постулирующая врожденное превосходство одних социальных групп (в данном случае – рас) над другими.

Эти идеи служат оправданием дискриминационной политики и грубого нарушения прав и свобод по расовому признаку. Так, законы Джима Кроу провозглашали необходимость «сохранения чистоты белой расы» и «защиты белых женщин», что, безусловно, соответствует экстремистской риторике.

Практическая реализация расистских теорий неизбежно ведет к насилию. В США сегрегационная политика сопровождалась незаконными арестами, избиениями, убийствами, поджогами имущества афроамериканцев. Эти преступления носили массовый характер и осуществлялись при попустительстве властей, что также является признаком экстремизма. Особо следует отметить деятельность таких радикальных групп как Ку-клукс-клан, который широко использовал террористические методы запугивания и насилия в отношении афроамериканцев. Его целью было полное подавление чернокожего населения и наказание за несоблюдение сегрегационных законов и обычаев.

Таким образом, расизм и расовая сегрегация в американских южных штатах XIX - начала XX вв. демонстрировали практически все характерные черты экстремизма – ксенофобию, культ насилия, фанатизм, массовый террор, сращивание с властью. Эти явления выходили далеко за рамки обычного неравенства или предрассудков и представляли собой крайние формы угнетения людей по признаку расы, что вполне укладывалось в определение экстремизма как приверженности крайним взглядам и мерам.

В этой связи отметим, что исследование проблем расовой сегрегации и экстремизма в США в исторической ретроспективе представляется весьма актуальным по следующим причинам. Во-первых, США являются одной из немногих стран мира, где расовая сегрегация носила столь масштабный и институционализированный характер в разных штатах в том числе густо населенных афроамериканцами, преимущественно занятыми в сельском хозяйстве, поэтому её изучение вызывает большой исследовательский интерес и имеет важное просветительское значение для нынешних поколений. Во-вторых, несмотря на формальную отмену сегрегации в 1960-х годах, проблема расизма и расовой дискриминации в США не теряет остроты и в настоящее время. В этой связи анализ исторических корней, причин и форм проявления расизма и сегрегации позволяет лучше понять современную ситуацию, а также выработать эффективные меры борьбы с новыми проявлениями ксенофобии и экстремизма.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Для всестороннего анализа проблемы расизма и расовой сегрегации как проявлений экстремизма использовался междисциплинарный подход, предполагающий обращение к данным не только истории, но и политологии, социологии, психологии правоведения и иных гуманитарных наук.

Исторический метод позволил дать развернутую характеристику отдельным историческим периодам (Реконструкция и последовавшая за ней эпоха Джима Кроу), провести анализ хронологической динамики событий, связанных с эволюцией расовой сегрегации после Гражданской войны в США. Применение метода историко-сравнительного анализа было обусловлено необходимостью проведения сравнения политико-правового статуса афроамериканцев во время и после Реконструкции; сопоставления целей различных движений (аболиционистов, избавителей, сегрегационистов) и используемых ими методов. Статистический метод использовался для анализа динамики регистрации чернокожих жителей занятых на работах на земле, масштабов расового насилия в их отношении, что показало, насколько те или иные законы способны были реально улучшить положение афроамериканцев. В рамках формально-юридического метода осуществлялось изучение содержания нормативно-правовых актов (поправки к Конституции США, законы Джима Кроу и др.), а также материалов судебной практики по делам о сегрегации. С помощью данного метода отмечено расхождение формально недискриминационных законов о сегрегации и их крайне негативных последствий для афроамериканцев. Использование названных исследовательских методов позволяло комплексно проанализировать эволюцию и сущностные черты политики расовой сегрегации в США.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу Гражданской войны в США дома, фермы, школы, церкви, фабрики, дороги и железнодорожные пути лежали в руинах на побежденном Юге. В послевоенный период, известный как Реконструкция, федеральное правительство помогало восстанавливать разрушенную инфраструктуру Юга. Были также установлены условия для повторного приема в Союз штатов Конфедерации. Противники рабства на победоносном Севере рассматривали период Реконструкции как возможность изменить прежний общественный строй на Юге и создать новую систему, основанную на расовом равенстве. Они хотели, чтобы федеральное правительство приняло законы, предоставляющие гражданские права освобожденным рабам и защищающие их от дискриминации.

Окончание войны внесло ряд полезных изменений в жизнь афроамериканцев на Юге. Многие бывшие рабы, известные как вольноотпущенники, ликовали, получив свободу. Они немедленно приступили к поиску и воссоединению с потерянными членами семьи, созданию собственных церквей и предприятий, а также к активному участию в жизни своего сообщества и местного самоуправления. Тысячи других вольноотпущенников мигрировали на север в поисках лучших условий жизни и возможностей для трудоустройства. Многие поселились в Канаду, где рабство было объявлено вне закона несколько десятилетий назад, в то время как другие переехали в города на севере или в западные штаты США, такие как Канзас.

Однако некоторые бывшие рабы были сбиты с толку или напуганы своим внезапным переходом в свободное состояние. Ведь многим поколениям чернокожих на Юге прививалось беспрекословное подчинение белым. Они зависели от своих хозяев в еде, крове и рабочих местах, и мало знали о мире за пределами плантаций. Поскольку обучение рабов чтению и письму было незаконным на довоенном Юге, только 10-15 процентов афроамериканцев были грамотными. Не имея образования, собственности и востребованных на рынке навыков, они беспокоились о том, смогут ли они содержать свои семьи. В результате многие бывшие рабы, особенно пожилые люди и семьи с детьми, предпочли устроиться на низкооплачиваемую работу на плантациях, принадлежавших их бывшим хозяевам.

Многих белых южан не радовали перемены эпохи послевоенной реконструкции. Отмена рабства означала, что им пришлось установить новый тип отношений с афроамериканцами, которые составляли почти 40% населения Юга. Многие считали афроамериканцев неполноценными, и им было очень трудно преодолеть свои старые расовые предрассудки. Кроме того, многие белые южане были полны решимости сохранить власть и привилегии, которыми они долгое время пользовались. Наконец, многие белые опасались, что, если афроамериканцы получат слишком много прав, вольноотпущенники восстанут и жестоко отомстят своим бывшим хозяевам. Сочетание этих факторов привело к активному сопротивлению политике Реконструкции со стороны белых южан, а снисходительная политика президента Эндрю Джонсона позволила этому недовольству процветать.

По мере того, как сопротивление белых южан Реконструкции продолжалось до середины 1870-х годов, поддержка федерального вмешательства на Севере постепенно снижалась. Многие люди просто устали от, казалось бы, бесконечной борьбы за гражданские права афроамериканцев. Так, к примеру, в одной из газет штата Иллинойс отмечалось следующее: «Теперь негр является избирателем и гражданином. Пусть он теперь сам попробует свои шансы в борьбе за выживание» [Medley, Keith Weldon. (2003) *We as Freeman: Plessy v. Ferguson*. Gretna. P. 104.]. Другие считали, что Реконструкция была неудачей, которая обошлась слишком дорого, и утверждали, что правительству необходимо направить свое внимание и ресурсы на предотвращение надвигающегося экономического спада.

Споры вокруг президентских выборов 1876 года привели к окончанию политики Реконструкции. Кандидат от демократов Сэмюэл Джонс Тилден получил на 250 000 голосов больше, чем кандидат от республиканцев Резерфорд Б. Хейс, но ни один из них не получил достаточного количества голосов Коллегии выборщиков, чтобы одержать победу на выборах.

Большая часть электората С. Тилдена происходила с Юга, тогда как Р. Хейсу отдавали предпочтение на Севере. Для разрешения конфликта Конгресс США пришел к компромиссу: он объявил Хейса победителем, но в то же время успокоил сторонников Тилдена, пообещав вывести федеральные войска с Юга и выделить бывшим штатам Конфедерации дополнительные средства на развитие объектов инфраструктуры.

После того, как в 1877 году президент-республиканец Резерфорд Б. Хейс приказал федеральным войскам покинуть Юг, белые демократы, известные как «избавители» (англ. - Redeemers), постепенно восстановили контроль над политикой в регионе. Их основная цель состояла в том, чтобы обратить вспять послевоенные изменения, которые предоставили афроамериканцам равные права. Свою миссию они описывали как избавление Юга от влияния освобожденных рабов и их северных сторонников. В результате большая часть социальных, политических и экономических достижений афроамериканцев в эпоху Реконструкции была сведена на нет.

Избавители понимали, что избирательные права афроамериканцев представляют собой ключевое препятствие в их стремлении к политической власти. Во время Реконструкции чернокожие голосовали в большом количестве и влияли на исход выборов во многих штатах. Они также добились представительства своих интересов на федеральном, региональном и местном уровнях. Пока явка чернокожих избирателей оставалась высокой, белые демократы знали, что восстановить политический контроль будет сложно. Таким образом, подавление избирательной активности афроамериканцев стало приоритетом для избавителей. Среди средств, которые они использовали для достижения этой цели, были запугивание и насилие. Афроамериканцы, пытавшиеся зарегистрироваться или проголосовать, рисковали быть уволенными с работы, выселенными из своих домов или подвергшимися насилию.

Избавители также использовали юридические инструменты, чтобы помешать афроамериканцам голосовать. Хотя Пятнадцатая поправка к Конституции США запрещала штатам отказывать гражданам в праве голоса «из-за расы, цвета кожи или предыдущего подневольного состояния» [Constitution 15th Amendment], власти южных штатов находили множество способов обойти ее. Они приняли законы, которые ограничивали право голоса не по признаку расы, но всегда выбирали такие ограничения, которые могли быть применены в основном к чернокожим. Например, некоторые южные штаты требовали от потенциальных избирателей прохождения теста на грамотность, зная, что многие бывшие рабы не умеют читать и писать. Другие взимали с потенциальных избирателей плату, известную как подушный налог, или требовали от избирателей владения собственностью. Подобные ограничения служили своего рода фильтром, отсеивавшим афроамериканцев, большинство из которых жило в бедности, от участия в политической жизни.

Так, к примеру, в штате Миссисипи был введен целый комплекс мер, направленных на ограничение избирательных прав афроамериканцев. Чтобы зарегистрироваться для голосования, потенциальный избиратель должен был доказать, что он является жителем штата, предоставить документацию о том, что все налоги на имущество и подушный налог им были уплачены, а также пройти тест на грамотность. Конечно, такие ограничения могли бы привести к недопущению до участия в выборах многих потенциальных избирателей, в том числе и белых особенно, выходцев из бедных семей. Чтобы предотвратить подобное во всех южных штатах, кроме Кентукки и Западной Вирджинии, в течение 1890-х годов были приняты так называемые «дедушкины оговорки», согласно которым требования регистрации избирателей не распространялись на тех, кто имел право голоса до 1867 года или чьи предки голосовали до обозначенного времени. Очевидно, что данные исключения применялись лишь к белым, так как афроамериканцы не имели права голоса до 1867 года.

Тесты на грамотность, избирательные налоги и другие ограничения, введенные государством, резко повлияли на количество зарегистрированных чернокожих избирателей на Юге. Так, в Южной Каролине, где на президентских выборах 1876 года проголосовало 100 000 афроамериканцев, к 1888 году их число упало до 14 000. В Миссисипи менее 9000 из 147000 афроамериканцев избирательного возраста были зарегистрированы после 1890 года. В Луизиане, где в 1896 году было зарегистрировано более 130000 чернокожих избирателей, к 1904 году их число резко упало до 1342 человек.

Сторонники избирательных прав для афроамериканцев оспаривали законность таких ограничений в Верховном суде США в 1898 году. Однако в деле «Уильямс против Миссисипи» Суд постановил, что данные ограничения не нарушают Конституцию США, поскольку они не нацелены на избирателей конкретной расы [WILLIAMS v. STATE OF MISSISSIPPI]. Это решение создало юридические основания для дискриминационных законов о регистрации избирателей, которые фактически лишили афроамериканцев избирательных прав на Юге в течение следующих шестидесяти лет.

Без права голоса афроамериканцы быстро потеряли возможность участвовать в управлении государством. Роберт Браун Эллиотт, который был вынужден уйти в отставку с поста генерального прокурора Южной Каролины, когда белые демократы захватили власть в штате в 1877 году, следующим образом выразил свой гнев и разочарование по поводу сложившейся ситуации: «Я хочу официально заявить, ... о чувстве великой несправедливости, которое вынуждает меня отказаться от прав, предоставленных мне, по моему убеждению, большинством моих сограждан» [Hine, Darlene Clark. (2005) *The African-American Odyssey*. Upper Saddle River. P. 310.].

По мере того, как их политическое влияние ослабевало, афроамериканцы по всему Югу снова оказались во власти белых законодателей. Джордж Генри Уайт, республиканец из Северной Каролины, стал последним их чернокожих, работавших в Палате представителей США от Юга, вплоть до 1972 года. «Возможно, это временное прощание негра с американским Конгрессом, но, подобно Фениксу, он когда-нибудь возродится и снова вернется», – заявил Уайт в своей прощальной речи, произнесенной 29 января 1901 года. «Эти прощальные слова произносятся от имени возмущенных, надломленных, израненных и истекающих кровью, но богобоязненных людей; верных, трудолюбивых, преданных, перспективных людей полных потенциала» [White, George H. (1901) *Defense of the Negro Race – Charges Answered*. Speech before the U.S. House of Representatives, January 29, 1901. Washington. P. 14].

До Гражданской войны институт рабства определял границы социального взаимодействия между афроамериканцами и белыми. Поскольку большинство афроамериканцев на Юге были законной собственностью белых, считалось, что они должны вести себя подобострастно и признавать власть белых. Конец рабства и принятие законов о гражданских правах во время Реконструкции разрушили эти давно установленные границы, но они не изменили убежденность белых южан в неполноценности и более низком социальном положении афроамериканцев. После окончания Реконструкции многие города и штаты предприняли шаги по восстановлению строгих границ между расами.

Как только белые демократы получили контроль над городскими советами и законодательными собраниями штатов на Юге, они приняли множество законов, направленных на уничтожение завоеваний гражданских прав, достигнутых афроамериканцами во время Реконструкции, и возвращение чернокожим статуса граждан второго сорта. Эти дискриминационные правила стали известны как «законы Джима Кроу», которые получили такое название вследствие распространения в общественном сознании негативно-карикатурного образа типичного чернокожего, который был популяризирован в середине XIX века белыми исполнителями в публичных представлениях. Законы «Джима Кроу» фактически узаконили расизм и создали жесткую систему социальной стратификации на Юге, изолируя чернокожих и не позволяя им становиться равными членами американского общества.

Законы Джима Кроу служили постоянным напоминанием того, что чернокожие считаются ниже белых, и что контакты между ними должны быть строго ограничены. К примеру, закон штата Миссисипи 1920 года объявлял незаконным даже публичное предположение о том, что чернокожие и белые могут быть равными: «Любое лицо ..., которое публикует или распространяет печатные или письменные материалы, призывающие или представляющие для сведения общественности аргументы или предположения в пользу социального равенства или смешанных браков между белыми и неграми, подлежит наказанию в виде штрафа в размере до пятисот долларов и (или) тюремного заключения на срок до шести месяцев» [EXAMPLES OF JIM CROW LAWS - OCT. 1960 - CIVIL RIGHTS.].

Предотвращение межрасовых связей было основным направлением законов Джима Кроу. Почти в каждом южном штате были приняты законы, запрещающие афроамериканцам и белым жить вместе, вступать в брак, иметь или усыновлять детей. Как отмечал историк Дэвид Пилгрим: «Согласно правилам Джима Кроу, любые сексуальные отношения между чернокожими мужчинами и белыми женщинами были незаконны, недопустимы, отвратительны и подпадали под категорию «изнасилование». ... Расисты считали, что сексуальные отношения между афроамериканцами и белыми породят расу полукровок, которая уничтожит Америку» [Pilgrim, David. What Was Jim Crow?].

В дополнение к законам, явно направленным против чернокожих, система Джима Кроу включала в себя множество неписаных правил, регулирующих социальное взаимодействие между афроамериканцами и белыми. Все эти социальные нормы закрепляли идею о том, что чернокожие занимают более низкое положение в общинах Юга. Например, чернокожий мужчина не мог протянуть руку белому для рукопожатия, потому что это могло означать социальное равенство. Чернокожим мужчинам также строго запрещалось смотреть на белых женщин, разговаривать с ними или прикасаться к ним. Афроамериканцы должны были обращаться к белым, используя формальные титулы, такие как «мистер», «миссис», «сэр» или «мэм». Белые, напротив, никогда не обращались к афроамериканцам используя формальные титулы. Вместо этого они обращались к ним, используя их имена или распространенные прозвища, такие как «мальчик» или «тетушка». Наконец, афроамериканец никогда не мог смеяться над белым человеком или намекать, что белый человек может быть неправ.

В дополнение к правилам Джима Кроу южные демократы приняли законы, формально разделяющие людей по расовому признаку, чтобы ограничить социальные контакты между афроамериканцами и белыми. Законы о сегрегации строго регламентировали использование объектов общественного назначения (таких как школы, церкви, рестораны, отели, больницы, детские дома, здания суда, парки, тюрьмы, похоронные дома, морги, кладбища туалеты и даже питьевые фонтанчики, а также многое другое), разделяя их на две категории – «для белых» и «для цветных».

Южные политики в своем стремлении сегрегировать все, что только возможно, иногда доходили до абсурда. К примеру, существовал закон, который запрещал белому и афроамериканцу вместе играть в шашки или шахматы (Бирмингем, Алабама, 1930 г.). Полагаем, что запрет был продиктован не только неприятием самого факта совместного времяпрепровождения представителей разных рас, но также и тем, что в шахматах, как известно, присутствуют две стороны (черные и белые), что весьма символично. Если афроамериканец будет играть белыми фигурами, а белый – черными, это может весьма недвусмысленно намекать на отсутствие разницы между цветами, а, возможно, и между расами.

Такого рода законодательные установления разной степени абсурдности, которые, однако, не делали данные законы трудно реализуемыми или менее дискриминационными, можно было встретить по всей стране. Приведем лишь несколько примеров.

- «Запрещается надевать на любого белого заключенного наручники или иным образом приковывать цепью или привязывать к заключенному-негру» (Арканзас, 1903 г.);

- «Ни один цветной не может служить парикмахером для белых женщин или девочек» (Атланта, Джорджия, 1926 г.);

- «Брак недействителен, если одна из сторон – белый человек, а другая имеет одну восьмую или более негритянской, японской или китайской крови» (Небраска, 1911 г.);

- «Отдельные бесплатные школы должны быть созданы для обучения детей африканского происхождения; и для любого цветного ребенка будет незаконным посещать любую школу для белых или для любого белого ребенка посещать школу для цветных» (Миссури, 1929 г.);

- «Любая белая женщина, которая позволит забеременеть и родить ребенка от негра или мулата... должна быть приговорена к тюремному заключению на срок не менее восемнадцати месяцев» (Мэриленд, 1924 г.);

- «Все железные дороги, перевозящие пассажиров в штате (кроме внутригородского транспорта), должны предоставлять равные, но отдельные удобства для белых и цветных рас, предоставляя два или более пассажирских вагона для каждого пассажирского поезда или разделяя вагоны перегородкой для обеспечения отдельного нахождения пассажиров» (Теннесси, 1891 г.);

- «Корпоративная комиссия настоящим наделена полномочиями требовать от телефонных компаний в штате Оклахома содержать отдельные будки для белых и цветных посетителей, когда для этого возникнет необходимость» (Оклахома, 1915 г.).

Большинство частных предприятий на Юге, принадлежащих белым, включая отели, рестораны, театры и магазины, обслуживали только белых клиентов, отказывая представителям иных рас. Закон о гражданских правах 1875 года, принятый незадолго до окончания Реконструкции, запрещал дискриминацию на предприятиях, обслуживающих население, таких как рестораны и отели. Однако 15 октября 1883 г. Верховный суд опроверг данный закон. Большинство судей постановило, что Конгресс не имеет полномочий регулировать деятельность предприятий частного бизнеса.

В 1896 году Верховный суд США в прецедентном решении по делу «Плесси против Фергюсона» постановил, что законы Джима Кроу абсолютно легитимны, потому что они отражали традиции и обычаи и сохраняли общественный мир и порядок. Большинство судей в рамках данного решения заявило, что 14-я поправка к Конституции США препятствует дискриминации со стороны правительства штатов, а не отдельных граждан. Единственный несогласный, судья Джон Маршалл Харлан, утверждал, что решение суда свело 14-ю поправку к «красивой безделушке, принятой для введения в заблуждение тех, кто заслуживает справедливого и великодушного отношения со стороны государства» [Schwartz, Bernard. (1993) A History of the Supreme Court. New York. P. 167].

Таким образом, Решение Верховного суда США фактически легализовало расовую сегрегацию, что дало возможность городам и штатам на Юге вытеснить чернокожих на задворки общественно-политической и экономической жизни, сформировав два «параллельных мира». Законодательные органы Юга впоследствии приняли множество законов, которые сделали все возможное, чтобы закрепить такое положение и предотвратить любые межрасовые контакты. Кодекс города Дарема, Северная Каролина, например, запрещал обслуживать в ресторане как чернокожих, так и белых клиентов, за исключением случаев, когда они ели в разных комнатах или по обе стороны сплошной перегородки из дерева, гипса или кирпича. Штат Джорджия запретил бейсбольным командам, целиком состоящим из афроамериканцев или белых спортсменов (других, по всей видимости, в штате не было), играть в пределах двух кварталов друг от друга. Штат Луизиана требовал, чтобы операторы цирка предоставляли отдельные билетные кассы, входы и места для белых и цветных зрителей, в то время как штат Оклахома требовал, чтобы чернокожие и белые использовали отдельные катера, рыбацкие причалы и места для купания.

На первый взгляд законы о сегрегации не казались дискриминационными, поскольку их положения формально сводились лишь к предоставлению отдельных условий и удобств для представителей разных рас. Однако на практике общественная инфраструктура, доступная для афроамериканцев, была намного хуже, чем те условия и удобства, которые предлагались белым. «Мир никогда не видел таких варварских законов, наложенных на свободных людей, как те, что стали результатом решения Верховного суда США, принятого 15 октября 1883 года», - отмечал аболиционист Генри Макнил Тернер. - Поскольку одно только это решение санкционировало и теперь поддерживает всю несправедливую систему дискриминации, запретов и грабежей, совершаемых государственными учреждениями в отношении миллионов самых верных защитников нации. Оно является причиной существования сегрегированного транспорта, в которые запикивают цветных людей и заставляют платить столько же, сколько и белых, которым предоставляются лучшие условия. Это решение сделало голосование чернокожего человека фарсом пародией, его гражданство – недействительным, а его свободу – карикатурной. Оно породило самые ожесточенные чувства между белыми и черными и привело к гибели тысяч людей, которые сегодня могли бы жить и радоваться жизни» [Oct. 15, 1883: Civil Rights Act of 1875 Declared Unconstitutional].

Применение законов Джима Кроу и политики сегрегации часто сопровождалось **насилием**. «Насилие сыграло важную роль для системы Джима Кроу. Это был метод социального контроля», - писал Дэвид Пилгрим. - Самыми крайними формами насилия ... были линчевания. Линчевания обычно представляли собой публичные убийства, часто совершаемые садистскими способами... Линчевание преследовало разные цели: это было дешевое развлечение; оно служило сплачивающим, объединяющим моментом для белых; оно тешило самолюбие белых с низким доходом и социальным статусом; это был метод подтверждения господства белых, который помогал остановить или притормозить зарождающееся движение за социальное равенство» [Pilgrim, David. What Was Jim Crow].

Организованное насилие в отношении чернокожих вышло на новый уровень благодаря деятельности Ку-клукс-клана и иных полуподпольных экстремистских групп, состоявших из сторонников превосходства белой расы, которые были полны решимости восстановить свое доминирующее положение. Ку-клукс-клан проводил жестокие акции запугивания и насилия, направленные на то, чтобы обратить вспять изменения эпохи Реконструкции и вернуть чернокожих «на их место». В романе Томаса Диксона 1905 года «Член клана: исторический роман о Ку-клукс-клане» Реконструкция описывается как «самое темное время в жизни Юга, когда его израненные люди беспомощно лежали среди лохмотьев и пепла под клювом и когтями стервятника» [Dixon, Thomas, Jr. (1905) *The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan*. New York. P. 9]. В нем говорилось, что Ку-клукс-клан «разыграл драму яростной мести» чернокожим, осмелившимся улучшить свою жизнь.

Тактика террора, используемая членами клана, включала избиения, порку, линчевание, изнасилования и массовое уничтожение имущества чернокожих. Одетые в белые мантии и капюшоны, эти самопровозглашенные дружинники ездили верхом по ночам и сжигали школы и церкви, предназначенные для афроамериканцев. Бывший раб Эндрю Флауэрс получил жестокую порку от членов Ку-клукс-клана в 1870 году после того, как победил на выборах белого кандидата. Флауэрс позже вспоминал: «Они сказали, что не имеют против меня ничего личного, и признавали, что я хороший человек, но они были полны решимости не допустить ни одного чернокожего до государственной должности в США» [Foner, Eric. (1998) *Reconstruction: America's Unfinished Revolution*. New York. P. 427].

Жертвы линчевания могли быть забиты до смерти, повешены, расстреляны, сожжены на костре, кастрированы или расчленены разъяренной толпой. В 1892 году в США произошло рекордное число (230) линчеваний афроамериканцев. При этом более 95 процентов этих инцидентов произошли в бывших штатах Конфедерации или приграничных штатах. Хотя в 1871 году Конгресс США принял закон, который отнес посягательство на личность, совершенное по мотивам расовой ненависти, к категории федеральных преступлений, это имело слабое ограничивающее влияние на тактику террора Ку-клукс-клана.

Многие законы и политика сегрегации были сосредоточены на проблеме общественного транспорта. В конце XIX и начале XX века сети общественного транспорта в США активно развивались и расширялись. Трамваи и метро перевозили пассажиров по быстрорастущим городским центрам страны, а пароходы и железные дороги доставляли путешественников в более отдаленные места.

Сторонники сегрегации, стремящиеся свести к минимуму социальные контакты между афроамериканцами и белыми, были полны решимости разделить и эти виды транспорта. Однако они столкнулись с трудностью в том, что системы общественного транспорта были разработаны для использования всеми гражданами. «Железные дороги подчинялись требованиям общего права, согласно которым перевозчики должны принимать всех клиентов, при условии соблюдения разумных правил, установленных для общественного удобства», - писал ученый-правовед Майкл Дж. Кларман [Klarman, Michael J. (2004) *From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*. New York. P. 17.]. Сторонники сегрегации не могли просто пресечь чернокожим пассажирам доступ к определенным транспортным средствам, поскольку альтернативные средства передвижения часто были недоступны.

Кроме того, многие транспортные системы работали за пределами штатов, поэтому правовая регламентация их деятельности была в ведении федеральных властей, а не отдельных штатов. Но, с другой стороны, сторонников сегрегации воодушевляло понимание того, что некоторые виды общественного транспорта уже претерпели разделение по расовому признаку. После окончания Гражданской войны многие богатые белые пассажиры чувствовали себя более комфортно в вагоне первого класса с утонченными, опрятно одетыми чернокожими пассажирами, чем с грязными, нецивилизованными белыми из низшего сословия. В этой связи, многие железнодорожные компании предоставляли благоустроенные роскошные вагоны для всех тех, кто мог себе это позволить, и простые «прокуренные вагоны» для широких масс.

Некоторые послевоенные «черные кодексы» запрещали афроамериканцам ездить в вагонах первого класса, но такие законы обычно прекращали свое действие в период Реконструкции. Однако после окончания Реконструкции города и штаты Юга вновь обратились к вопросу о разделении систем общественного транспорта по расовому признаку. Как и в случае с другими законами о сегрегации, некоторые законы, касающиеся транспорта, были разработаны таким образом, чтобы скрыть их расистские намерения. Например, они гарантировали равный доступ к общественному транспорту для афроамериканцев и белых граждан, хотя и содержали требования, чтобы представители различных рас передвигались в разных вагонах. Сторонники сегрегации утверждали, что эти законы сведут к минимуму вероятность конфликта между расами. Закон штата Флорида, например, устанавливал, что «белому человеку не разрешается пользоваться транспортом для чернокожих, а также оскорблять или раздражать их пассажиров» [Chafe, William H. (2001) *Remembering Jim Crow: African-Americans Tell about Life in the Segregated South*. New York. P. 72]. Некоторые афроамериканцы поначалу приветствовали принятие таких законов. Они надеялись, что отдельные места будут более высокого качества, чем те, которые им обычно доставались, и считали, что езда по отдельности может уменьшить жестокое обращение с ними со стороны белых пассажиров или служащих.

Однако со временем стало очевидно, что истинная цель отдельного общественного транспорта заключалась в повышении комфорта белых пассажиров за счет устранения необходимости вступать в контакт с афроамериканцами. В статье газеты Нового Орлеана утверждалось, что разделение железнодорожных вагонов было необходимо, потому что «в вагоне человек гораздо ближе общается со своими попутчиками, чем в театре или ресторане», так как пассажиры поезда «толпятся, тесно прижимаясь друг к другу, сидя на одних и тех же местах, с одинаковыми удобствами» [Ayers, Edward L. (1992) *Promise of the New South: Life after Reconstruction*. New York. P. 139]. Согласно данной точке зрения, белых пассажиров не следует заставлять делить удобства с чернокожими, поскольку последние ниже их статусом.

Как только стали ясны истинные мотивы разделения общественного транспорта, большинство афроамериканцев выступили против таких мер. К ним часто присоединялись железнодорожные компании, которые сопротивлялись сегрегационным нормам по ряду причин. Во-первых, некоторые железнодорожные компании базировались на Севере и не считали сегрегацию необходимой. Во-вторых, предоставление отдельных вагонов для афроамериканцев и белых увеличивало эксплуатационные расходы. Это означало, что в каждом поезде, курсирующем на юге, должно было быть не менее четырех пассажирских вагонов – вагонов первого класса и вагонов для некурящих как для белых, так и для чернокожих пассажиров. На многих линиях не хватало пассажиров, чтобы заполнить такое количество вагонов, поэтому поезда тянули пустые вагоны. В-третьих, железнодорожные компании чувствовали себя неловко, требуя от своих кондукторов и других сотрудников соблюдения законов о сегрегации. Однако, как и у пассажиров, у железнодорожных компаний не было другого выбора, кроме как следовать правилам после принятия законов о сегрегации.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что рабство само по себе, а также усилия по отмене и преодолению тяжелых последствий этой пагубной практики, представляли собой доминирующий сюжет в отношениях между чернокожими и белыми в Америке. Хотя победа Севера в Гражданской войне положила конец практике рабства на Юге в 1865 году, изменение закона не обязательно изменило давние расовые взгляды и модели поведения людей. Не было простого пути для четырех миллионов бывших рабов, только что освобожденных и не получивших образования, чтобы они интегрировались в расистский, потерпевший горькое поражение и экономически разваливающийся Юг. В эпоху послевоенной реконструкции федеральное правительство приняло ряд законов и поправок, направленных на искоренение расизма и дискриминации в американском обществе. Однако эти меры встретили ожесточенное сопротивление со стороны белых южан, которые прибегли к запугиванию и насилию в попытке вернуть себе доминирующее положение в общественно-политическом устройстве.

Таким образом, расовая сегрегация в США представляла собой уникальный пример радикальной институционализации идеологии экстремизма и её воплощения в законы, судебные решения и правоприменительную практику на общегосударственном уровне. Системный характер сегрегации, масштабы и продолжительность репрессий и насилия, легитимация дискриминации верховной властью не имеют аналогов в истории других стран. Тем самым американский опыт сегрегации представляет собой уникальный прецедент глубокого внедрения идеологии экстремизма в социальную, политическую и правовую ткань общества при попустительстве и одобрении государства. Это придает особую важность его тщательному изучению для выявления закономерностей и предотвращения подобных явлений в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ayers, Edward L. *Promise of the New South: Life after Reconstruction*. New York: Oxford University Press, 1992. 572 p.

Chafe, William H., ed. *Remembering Jim Crow: African-Americans Tell about Life in the Segregated South*. New York: New Press, 2001. 346 p.

Constitution 15th Amendment. Cornell Law School U.S. [сайт]. URL: <https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxv> (дата обращения: 28.11.2023).

Dixon, Thomas, Jr. *The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan*. New York: Grosset & Dunlap, 1905. 374 p.

EXAMPLES OF JIM CROW LAWS - OCT. 1960 - CIVIL RIGHTS. Jim Crow Museum - witness, understand, heal : [сайт]. URL: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/170/213> (дата обращения: 14.11.2023).

Foner, Eric. *Reconstruction: America's Unfinished Revolution*. New York: Harper and Row, 1988. 612 p.

Hine, Darlene Clark. *The African-American Odyssey*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005. 610 p.

Klarman, Michael J. *From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*. New York: Oxford University Press, 2004. 655 p.

Medley, Keith Weldon. *We as Freemen: Plessy v. Ferguson*. Gretna, LA: Pelican, 2003. 252 p.

Oct. 15, 1883: Civil Rights Act of 1875 Declared Unconstitutional. Zinn Education Project : [сайт]. URL: <https://www.zinnproject.org/news/tdih/civil-rights-act-declared-unconstitutional/> (дата обращения: 14.11.2023).

Pilgrim, David. What Was Jim Crow? Jim Crow Museum of Racist Memorabilia, Ferris State University : [сайт]. URL: <http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm> (дата обращения: 14.11.2023).

Schwartz, Bernard. A History of the Supreme Court. New York: Oxford, 1993. 465 p.

White, George H. Defense of the Negro Race - Charges Answered. Speech before the U.S. House of Representatives, January 29, 1901. - Washington, DC: Government Printing Office, 1901. 14 p.

RACISM AND RACIAL SEGREGATION AS MANIFESTATIONS OF POLITICAL AND IDEOLOGICAL EXTREMISM: THE EXAMPLE OF THE HISTORY OF THE USA IN THE SECOND HALF OF THE XIX-FIRST HALF OF THE XX CENTURY

Khapchaev, Sultan Talasovich¹, Kokorev, Vladimir Gennadievich²

¹Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of State and Civil Law Disciplines, Police Lieutenant, Stavropol Branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 43, Kulakova Street, Stavropol, Russia, E-mail: hapchaev82@yandex.ru

²Senior Lecturer, Department of Criminal Law and Procedure, Tambov State University named after G.R. Derzhavina, 33, Internationalnaya Street, Tambov, Russia, E-mail: pochta735@mail.ru

Abstract

In the article the authors examine in detail the causes and dynamics of segregationist policies towards the African-American population in the US South after the Civil War. Particular attention is paid to the normative consolidation of racial discrimination in the form of Jim Crow laws and "grandfather clauses", the law enforcement practice of the U.S. Supreme Court in cases related to racial segregation is considered, the role of the "deliverers" movement and radical groups like the Ku Klux Klan in the struggle against the expansion of civil rights of African Americans is analyzed. The study concludes that racial segregation in the United States was a unique example of radical institutionalization of extremist ideology and its embodiment in laws, judicial decisions and law enforcement practice at the national level.

Keywords: racism, discrimination, Jim Crow laws, Ku Klux Klan, Reconstruction, civil rights, African Americans.

REFERENCE LIST

Ayers, Edward L. Promise of the New South: Life after Reconstruction. New York: Oxford University Press, 1992. 572 p.

Chafe, William H., ed. Remembering Jim Crow: African-Americans Tell about Life in the Segregated South. New York: New Press, 2001. 346 p.

Constitution 15th Amendment. Cornell Law School U.S. [сайт]. URL: <https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxv> (дата обращения: 28.11.2023).

Dixon, Thomas, Jr. The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan. New York: Grosset & Dunlap, 1905. 374 p.

EXAMPLES OF JIM CROW LAWS - OCT. 1960 - CIVIL RIGHTS. Jim Crow Museum - witness, understand, heal : [сайт]. URL: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/170/213> (дата обращения: 14.11.2023).

Foner, Eric. Reconstruction: America's Unfinished Revolution. New York: Harper and Row, 1988. 612 p.

Hine, Darlene Clark. The African-American Odyssey. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005. 610 p.

Klarman, Michael J. From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality. New York: Oxford University Press, 2004. 655 p.

Medley, Keith Weldon. We as Freemen: Plessy v. Ferguson. Gretna, LA: Pelican, 2003. 252 p.

Oct. 15, 1883: Civil Rights Act of 1875 Declared Unconstitutional. Zinn Education Project : [сайт]. URL: <https://www.zinnedproject.org/news/tdih/civil-rights-act-declared-unconstitutional/> (дата обращения: 14.11.2023).

Pilgrim, David. What Was Jim Crow? Jim Crow Museum of Racist Memorabilia, Ferris State University : [сайт]. URL: <http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm> (дата обращения: 14.11.2023).

Schwartz, Bernard. A History of the Supreme Court. New York: Oxford, 1993. 465 p.

White, George H. Defense of the Negro Race - Charges Answered. Speech before the U.S. House of Representatives, January 29, 1901. - Washington, DC: Government Printing Office, 1901. 14 p.